

ARTIONIMLARNING KOMMUNIKATIV VAZIFASI

Azamatova Odinaxon Obidovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Tel:+998905431510

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12754966>

Annotatsiya: Ushbu maqolada artionimlarning vazifaviy xususiyatlari, jumladan, kommunikativ funksiyalari haqida so' yuritiladi. Artionimlar ma'lum maqsad, niyat, voqea-hodisalarni bayon qilish, tushuntirish, izohlash, ko'rsatish, tasvirlab berish maqsadida yo'naltiriluvchi ko'rinishlarda ifodalanishi yuzasidan fikr mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: onomastika, nomlanish, artionim, kommunikatsiya, badiiy-estetik vazifa, bir komponent, ikki komponent.

Tasviriy san'at asari ijodkorning qarashlari, fikrlari hamda tomoshabinga yetkazishni rejalashtirgan ma'lum bir xabari va g'oyalarining in'ikosidir. Onomastikaga mansub otlarni o'rganish periferiya bilan, shu jumladan artionimlar - tasviriy san'at asarlari nomlari pragmalingsvistika bilan uzviy bog'liqdir. "Ma'lumki, lison – faqatgina insonga in'om etilgan ne'matdir. Shu sababli lisoniy hodisalar tadqiqi boshqa ijtimoiy hodisalar tadqiqidan tubdan farq qiladi."¹ Pragmalingsvistikaning asosiy tamoyillari xoriyda A. Vejbitskaya, J. Lakoff, S. Levinson, J.Lich, D.Vilson, B.Freyzer, L.Xorn, D.Sperber va boshqalar rus tilshunosligida N.D. Arutyunova, V.G. Gak, V.I. Zobotkin, V.I. Karasik, V.B. Kashkin, E.S. Kubryakova, A.Yu. Maslova, G.G. Matveeva, A.V. Sokolov, F.I. Sharkov va boshqalar, shuningdek, o'zbek tilshunosligida J.Bo'ronov, A.Abduazizov, G'.Salomov, E.Begmatov, H.Ne'matov, D.Ashurova, A.Bushuy, U.Yusupov, M.Umarxo'jaev, G.Boqieva, A.Mamatov, M.Rasulova, M.Jusupov, A.Sodiqov, S.Raximovlarning nomlari bilan bog'liq.

So'zsiz muloqot jarayonining asosiy maqsadi axborot uzatish va qabul qilishdir.² XXI asrning boshlarida onomatologlar nomlarning pragmalingsvistik tahliliga alohida e'tibor qaratganlar. Jumladan, I.V. Kryukova tadqiqotida otlarning pragmatikasiga oid uch asosiy yo'nalish haqida aytib o'tadi:

1. Onim ma'nosida pragmatik komponentlarni tahlil qilish;
2. Muallif va qabul qiluvchining nominatsiyalari xususiyatini va shartlarni tahlil qilish;
3. Otlarning funksional xususiyatlarini aniqlash³.

Bir qator rus tilshunoslari E.A. Elina, E.A. Burmistrova, T.I. Plujnikovalar esa badiiy asarlarni kreollashtirilgan matnlar sifatida talqin etadilar. Muloqot jarayonida lingvistik va ekstralingvistik vositalarning o'zaro ta'siri natijasida "kreolizatsiyalangan matn" tushunchasi paydo bo'lgan. Kreollashtirilgan matn og'zaki va og'zaki bo'lmagan matndir. 9109 birlikni tahlil qilgan E.A. Elina "tasvirning o'zi tomoshabinning subyekti oldida bir vaqtning o'zida paydo bo'ladi" deb aytadi. Haqiqatdan ham, dastlabki e'tibor to'g'ridan-to'g'ri rasmga qaratiladi lekin, tasvirni kuzatgach tomoshabin, albatta, ushbu rasm haqidagi ma'lumotga murojaat qilib, muallif niyatini chuqurroq tushunishga harakat qiladi. Bunda asar muallifi haqidagi ma'lumot, asarning yaratilgan vaqti, uning o'lchamlari, rassom ishlatgan materiallar ham va asosan sarlavha muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda agar tomoshabin san'at sohasida ma'lum bir

¹ Ш. Сафаров. Прагмалингвистика Тошкент – 2008.-14-15 б

² Ш. Сафаров. Прагмалингвистика Тошкент – 2008.-14-15 б

³ Крюкова, И. В. Оним прагматикаси: тадқиқот ва таҳлил усуллари /И. В. Крюкова // ВСПУ янгиликлари. Филология фанлари. – 2011. – Б. 139–142.

ma'lumotga ega bo'lsa, yuqoridagi ma'lumotlarga qiziqish bilan qaraydi. Tasviriy san'at asarining nomi – artionim rasm tayyor bo'lmasidanoq tomoshabinni qiziqtiradi va hattoki o'sha suratni idrok etish uchun ham o'z hissasini qo'shishi mumkin. Shu bois ham artionimlar onimlarning alohida turi bo'lishi bilan birga til va madaniyatni birlashtiruvchi omillardan biri sifatida muayyan madaniy makonni yaratishga xizmat qiladi.

Demak, artionim – muallif bilan tomoshabin ifodalashi mumkin bo'lgan aloqa jarayonini o'rnatuvchi tasviriy san'at asarining ajralmas qismi bo'lib, u jarayonning asosiy tarkibiga kiradi. Nomlanish tamoyillariga ko'ra, rasm nomlarining badiiy komponentlari quyidagilar orqali aniqlanadi:

- a) obyekt – san'at asari;
- b) subyekt – onimni yaratuvchi;
- v) nom – san'at asarini izohlash uchun qo'yilgan belgi;
- g) tomoshabin - subyekt va obyekt tomonidan yaratilgan nomlanishni qabul qiluvchi adresat.

Nomlanishdagi subyekt bilan adresat o'rtasidagi muloqotning farqi mualliflik tushunchasidadir. Artionimik tadqiqotlarda rus tilshunos olimlari rassomni nominator deb aytadilar. Lekin rasm muallifi - sube'kt chizgan tasvirning mavzusiga tanlangan nom mos kelgan bo'ladi. Bu nom esa muallif tomonidan tanlangan artionim sifatida belgilanadi. Bir qarashda har doim ham ma'lum bir onimni kim tomonidan yaratilganini aniqlash mumkin emas. Rus tilshunosi G.V. Petrovskaya, badiiy asar muallifini “har doim o'z ishiga immanentdir, ya'ni u va u bilan uzviy ichki aloqaga ega asar muallifning dunyoqarashini, ahloqiy qarashlarini estetik qarashlar uzatish vositasi sifatida ishlatadi”⁴ deb ta'riflaydi. Onimning kim yaratganligini aniqlashning imkoni yo'q, lekin nom uchun tanlangan so'z orqali rasm nomini belgilash uchun har qanday leksik vositalarni tanlash mumkin, bu esa muallifning ta'lim darajasi va bilimi, shuningdek, mutaxassisligidan ham dalolat berishi mumkin. Sun'iy onomastik nominatsiya mavzusining nutq portretini qayta yaratishga jiddiy urinishni aniqlagan I.V. Kryukov “subyekt – shaxs, yaqin odamlar, jamoa, musobaqalar va nomlash agentliklari ishtirokchilar bo'lishi mumkin”⁵ deb hisoblaydi.

Yuqoridagi xulosalarga ko'ra, demak, tasviriy san'at asarining mavzusini nomlash, albatta, uning muallifi bilan bog'liq. Muallif nomni yaratish uchun turli usullardan foydalanadi:

- a) “Avtoportret” (Akmal Ikromjonov), “Natyurmort” (Ortiqali Qozoqov) “Peyzaj”, (Aleksandr Tyurin) kabilarda tasviriy san'at janri ko'rsatiladi;
- b) pretsedent nomlarga asoslanib artionimlarni belgilaydi: ular tomoshabin bilan suhbatga kirishadi, go'yoki voqelik bilan tanishtiradi: “Alvido” (Bobur Ismoilov), “Aslo taslim bo'lmaymiz” (Lekim Ibrohimov), “Bizning hovli” (Ortiqali Qozoqov), “Sharq kuychisi”, “O'zbek Pikassosi” (Javlon Umarbekov), “Hosil bayrami” (Qutlug' Basharov), “Do'stim portreti”, “Qo'zg'olon bostirildi”, “G'isht teruvchi”, “Jizzaxdagi 16-yilgi qo'zg'olon” (Malik Nabiev), “Masxaraboz Akrom Yusupov”, “O'rol Tansiqboev xotirasiga” (Bahodir Jalolov) kabi nomlar tomoshabin bilan suhbatga kirishadi, go'yoki voqelik bilan tanishtiradi;

⁴ Петровская, Г. В. Бадий мулоқот жараёнида тасвирий саноат асарлари: мавҳум. дис. ...канд. саноат тарихи: 17.00.04 / Г. В. Петровская. – Санкт-Петербург, 2013. – 27 б.

⁵ Крюкова, И. В. Суной ономастика мавзусининг нутқ портрети. номинациялар / И. В. Крюкова // Мулоқотдаги одам: мотивлар, стратегиялар, тактикалар: колл. монография – Волгоград: Воронеж давлат педагогика университети нашриёти “Перемена”, 2010. – С. 155–166.

v) tomoshabinning ongida ma'lum lingvistik birliklar uyg'otadi: "A.Makedonskiyning Roksana bilan to'yi" (Abdumajid Sagatov), "Abror Hidoyatov Otello rovida" (Abdullaev Abdulhaq), "Hayotim lolazoridan ayurding" (Alisher Mirzaev), "Iskandarning suv tubiga tushishi va Hindistonga sayohati" (O'rol Tansiqboev) kabi.

Tasvirda voqelik holati musavvir tomonidan o'ziga xos tarzda qayta yaratiladi va bu o'zaro kommunikativ ta'siri jarayonida tomoshabin uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o'rinda rassomning mahorati orqali tomoshabinning ma'lum bir tasavvuri shakllanadi yoki xotirlaydi. Xuddi shu holat asar nomida-artionimda kodlanadi, chunki o'sha artionim tomoshabin ongida yangi obrazni hosil qiladi va uning ma'nosini anglash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, bu o'rinda kommunikativ vazifa aloqa subyektlarining o'zaro ta'siri va ularning ma'lum maqsadlarga ega bo'lishini nazarda tutadi. Bundan tashqari tomoshabin asarga baho beradi, izohlaydi, ta'riflaydi va albatta o'zi uchun bu nomni – artionimni kodlab oladi. Muallifning maqsadi tomoshabinni jalb qilish bilan birga uning hatti-harakatiga, bilimiga, san'at sohasidagi ma'lumoti hamda yangi estetik g'oyalarni shakllantirishga erishishdir. Tomoshabin yangi tasvirlar orqali bilim oladi yoki mavjud bilimlarini chuqurlashtiradi, tasavvuri kengayadi, asarni samarali idrok etish, chuqurroq anglash uchun artionimning ahamiyati muhim ekanini his etadi. Shu bilan birgalikda artionim suratning mavzu, syujet yoki g'oya, shuningdek, uning janr xususiyatlarini ham aniqlab bera oladi. Artionim tomoshabin uchun rasmni idrok etishga hamda unga muayyan munosabatni shakllantirish uchun nominatsiyani yaratgan rassom tomonidan taqdim etilgan axborot, ma'lumot yoki tushunchadir. Shunday rasmlar borki, uni idrok etish, kuzatish uchun maxsus tayyorgarlik ya'ni ma'lum bir soha yuzasidan bilim yoki tajriba talab etiladi, xuddi tarixiy, ilmiy va diniy asarlarni o'qish uchun ilm zurrur bo'lganidek. Shu sabab, muallif va qabul qiluvchi o'rtasidagi muloqotning muvaffaqiyati, subyektning rasmni qanchalik idrok etishga tayyorligiga bog'liq. Demak, artionimning vazifasi qabul qiluvchining ongida tasvir bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir tasvirni yaratishdan iborat. Artionimning axborot berish darajasiga va semantikaning mazmunini bayon qilishi, tasviriy san'at asarlari nomlarini mohiyatan va cheklangan yo'naltiruvchi, yo'naltirilmagan va yo'naltiriluvchi deb tasniflanadi⁶.

Ushbu tasnifga ko'ra mohiyatan yo'naltiruvchi artionimlarni tadqiqotimizga olingan nomlar orasidan quyidagi rasmlarda ko'rish mumkin:

a) tarixiy voqealar haqida xabar beruvchi nomlar: "Amir Temurning To'xtamishxon ustidan qozongan g'alabasi" (Alisher Aliqulov), "Jizzaxdagi 16-yilgi qo'zg'olon", "Makedoniyaliklarga qarshi" (Malik Nabiev);

b) obyektida tasvirlangan narsa haqida yetarlicha ma'lumotni o'z ichiga olgan nomlar: "Yangi Bobil", "Quddusga kirish" (Aleksandr Tyurin), "Uyga sayohat" (Niyozali Xolmatov), "Tegirmon" (Hasan Aminov);

v) shaxs nomi to'liq ko'rsatilgan nomlar: "Rassom Ra'no Ismatovanning portreti" (Rahim Axmedov), "Fermer Sobirjon Xolikov" (Yigitali Tursunnazarov), "Lutfi Sarimsoqova", "Indiri Gandi portreti" (Abdulhaq Abdullaev);

g) joylanish nuqtasi aniq bo'lgan obyektlar nomi: "Tuproqqal'a" (To'ra Qurniyozov), "Registon maydoni tush paytida", "Sherdor Madrasasi oldida" (Oganes Tatesova), "Amudaryoda oqshom", "Amudaryo del'tasi" (Ro'zi Choriev) va boshqalar.

⁶Элина, Э. А. Саноат соҳасидаги маттни креолизация қилиш / Э. А. Элина // Саратов университети янгиликлари. – 2009. – Т. 9. Сер. Филология. Журналистика, жилд. 2 - 18–23-бетлар.

Demak, tasviriy san'at asarlarining nomlari-artionimlar aloqa jarayoni strukturasi tarkibiy qismidir. Tasviriy san'at asari – rassom ijodiy faoliyatining mahsuli, tomoshabin uni ko'radi, tushunadi, baholaydi va idrok etadi. Artionim esa musavvirlarining san'ati va ta'lim darajasini lingvistik va madaniy jihatini ko'rsatib beradi, chunki u san'at asarini mazmuni va maqsadini ham tavsiflaydi. Muallifning niyatini idrok etish uchun qabul qiluvchining bilimi va ma'lumotining yetarliligi ishning samarasi, natijasi bilan bog'liq. Jumladan, portret janrida ishlangan suratlarda inson tasviri orqali muallif va tomoshabin artionimlar asosidagi yashirin muloqotlarining bir necha ko'rinishlarini kuzatish mumkin. Artionim xalq madaniyati va tasviriy san'ati merosining eng muhim qismidir. Ular nafaqat shaxsni aniqlashga, ajratishga, tanishga va ular haqida o'rganishga yordam beradi, balki ularning faoliyati, hayoti, turmush tarzi, orzu-o'ylarini ham aks ettira oladi. Ayniqsa, bu o'rinda portretlarning nomlari ilmiy, tarixiy, madaniy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyat kasb etadi. Jumladan, avtoportret artionimi tomoshabinda rasm sarlavhasining leksemasi o'zagidagi shaxs bilan bog'liq assosatsiyalarni uyg'otadi. Masalan, ushbu janr asosida ishlangan "Bobur portreti" (G'ofur Abdurahmonov) buyuk sarkarda, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur temuriyzoda ekanligi, boburiylar saltanatini barpo etgani, badiiy adabiyotdagi ulkan hissasi haqida bilimlarni uyg'otadi. Shuningdek, tasvirdagi insonning aynan Bobur ekanligi, tomoshabinga aqliy tasavvurning ifodasi sifatida saltanatning salobati, odilona hukmronlik, shoirona nigoh kabilarni tushuntirish, izohlash, ochib berish aynan birgina artionim tarzida ifodalash bir vositasi ekani sifatida tushuniladi. Avtoportret janriga mansub rasmlarning nomlari o'ziga xoslik jihatidan u qadar farqlanmaydi, hattoki muallifni tomoshabin tushunishi uchun qo'shimcha ma'lumot ham talab etmaydi.

Ushbu janrdagi tasviriy san'at asarlarining nomlari xalq madaniyatini aks ettiruvchi omillarini hamda rasmda ifodalangan chizgilar asosida ularning bir necha guruhlarini quyidagi tarkibda ham kuzatish mumkin:

a) jinsi: "Ayol portreti" (O'rol Tansiqboev), "Chol portreti" (Dilyor Imomov), "Momo" (Alisher Aliqulov);

b) yoshi: "Yosh Alisher" (O'rol Tansiqboev), "Qariya" (Rahim Axmedov) "Boysunlik qariya", "Sayroblik chol" (Alisher Aliqulov);

v) kasbi: "Prorab Abdulla portreti" (To'ra Qurniyozov), "Haykaltarosh Azamat", "Bastakor Yunus Rajabiy" (Sobir Rahmetov), "Akademik Qori Niyoziy", "Rejissyor O.Abdurazzoqov" (Abdulhaq Abdullaev), "Arxitektor M. Xudoynazarova" (Laylo Salimjonova), "Paxtakor Manzura" (Akmal Nur), "Yozuvchi Oybek portreti" (Abdulhaq Abdullaev) kabi.

Tasviriy san'at asari nomidagi ifoda orqali nafaqat subyektiv omillar, balki ular inson hayotida ro'y bergan voqea – hodisalar haqida ham atroflicha ma'lumotlarni aks ettira oladi. Masalan, jamiyatda oilaning o'rni, ahamiyati ijtimoiy munosabatlarda aks etadi. Oilaning tayanchi esa albatta ota va onadir. Ularning oiladagi o'rni, burchi va ularning farzandlarga nisbatan mehr-muhabbati, hamda munosabatlarini rassomlar o'zlarining shaxsiy tajribalari orqali tasvirlab, o'sha munosabatni artionimlarda ifodalaydilar. Bu esa tomoshabinni ijodiy fikrlashga undaydi:

- oilaviy aloqalar: "Otam" (Tohirjon Mirjalilov), "Ona portreti" (Lekim Ibrohimov), "Dadam, onam va men" (Rozi Choriev), "Onalik" (Malik Nabiev), "Onalik osmoni", "Beg'ubor onalik" (Akmal Nur), "Qahramon ona", "Ona o'ylari" (Rahim Axmedov), "Otaning portreti"

(Niyozali Xolmatov), “Bobom” (Bobur Ismoilov), “Buvilarning ertaklari” (Xurshid Ziyaxanov), “Maston xola” (Yigitali Tursunnazarov), “Hojar xola” (Alisher Aliqulov) va boshqalar.

Bu nomlar guruhi tarkibida alohida subyektivlik va shaxsiy yo‘nalish bilan tavsiflanadigan artionimlar ham uchraydi.

a) tashqi ko‘rinish (shu jumladan rasmdagi joylashuvi, holati, kiyimi): “Peshonaband taqqan qiz” (Kamoliddin Behzod), “Qizil yuzli malika”, (Baxtiyor Mahkamov), “Taxtda o‘tirgan Amir Temur” (Malik Nabiev), “Nodirabegim shoirlar davrasida” (Qutlug‘ Basharov), “Sayid Baraka Amir Temurga bayroq topshirmoqda” (Abdulhaq Abdullaev) kabi.

b) ijtimoiy mavqei va roli: “Student qiz portreti” (Raxim Ahmedov), “Kelinning portreti” (Dilyor Imomov), “Sut sog‘uvchi” (Qutlug‘ Basharov), “Choyxonachi” (Zokir Inog‘omov), “Doirakash” (Akmal Nur), “Pillakor” (Qutlug‘ Basharov), “Sozandalar” (O‘rol Tansiqboev) va boshqalar.

Artionimlarning asosini tashkil etuvchi nomlar, ya‘ni muallif tomonidan tanlangan tegishli artionim tufayli yaratilgan portret janridagi tasvirlar nafaqat milliy madaniyatning eng muhim ko‘rinishini ifodalaydi, balki umuminsoniy qadriyatlarni hamda xalq va jamiyatning orzu-umidlarini ham tomoshabinga singdira oladi.

References:

1. Ш. Сафаров. Прагмалингвистика Тошкент – 2008.-14-15 б
2. Крюкова, И. В. Оним прагматикаси: тадқиқот ва таҳлил усулларининг йўналишлари /И. В. Крюкова // ВСПУ янгиликлари. Филология фанлари. – 2011. – Б. 139–142.
3. Петровская, Г. В. Бадий мулоқот жараёнида тасвирий саноат асарлари: мавҳум. дис. ...канд. саноат тарихи: 17.00.04 /Г. В. Петровская. – Санкт-Петербург, 2013. – 27 б.
4. Крюкова, И. В. Суной ономастика мавзусининг нутқ портрети. номинациялар / И. В. Крюкова // Мулоқотдаги одам: мотивлар, стратегиялар, тактикалар:колл. монография – Волгоград: Воронеж давлат педагогика университети нашриёти “Перемена”, 2010. – С. 155–166.
5. Элина, Э. А. Саноат соҳасидаги матни креолизация қилиш / Э. А. Элина // Саратов университети янгиликлари. – 2009. – Т. 9. Сер. Филология. Журналистика, жилд. 2 – 1
6. Azamatova, O Ona tili darslarini o‘qitishda artionimlarni qo‘llash “Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2024y
7. Azamatova, O. O. O‘zbek tilida artionimlarning qo‘llanilishi. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendiru. *Илимий-методикалық журнал* 2024y 3-сан
8. Azamatova, O. (2024). The principles of naming artonyms based on nature and history. В international bulletin of applied science and technology (Т. 4, Выпуск 3, сс. 64–68). Zenodo.